

ПОТЕРИ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УГЛА УСТАНОВКИ ВАЛКОУКЛАДЧИКА К РАМЕ КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЯ

¹Норчаев Даврон Рустамович, ²Хусайнов Бахтиёр Сапоровоевич, ³Хайитов Абдулла Нурматович, ⁴Худайкулов Алишер Абдуллаевич,

¹НИИМСХ, ²Ургенчский государственный университет, ³Ургенчский государственный университет, ⁴Ургенчский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10932383>

Аннотация. Технологический процесс сбрасывания на поверхность земли клубней картофеля с картофелекопателя выполняется беспорядочно. Впоследствии происходят потери и повреждения клубней картофеля и увеличивается доля ручного труда для их подбора. Для исключения выше указанных недостатков в картофелекопателях применяются различные устройства (валкообразователи) для укладки картофельных клубней в валок, выполненные в виде транспортных и скатных щитков. Однако эти картофелекопатели являются очень материалоемкими и энергонасыщенными машинами.

Ключевые слова: Решетки валкоукладчика, скольжения почвенной массы, сепарируемая зона, процесс сепарации, длины решетки валкоукладчика.

При меньших углах установки валкоукладчика к вертикали уменьшается зона взаимодействия решетки валкоукладчика с картофельной массой, сходящей с элеватора и, в результате, увеличиваются потери клубней картофеля, а при больших углах ухудшаются условия скольжения почвенной массы с клубнями вниз по поверхности решетки, в результате они накапливаются на ней, и ухудшается процесс сепарации.

Так, при угле установки валкоукладчика к раме картофелекопателя $\alpha_0=25^\circ$ и при скоростях движения агрегата 0,8 и 1,2 м/с потери клубней составляли соответственно 3,5 и 3,7 %, а при $\alpha_0=65^\circ$ соответственно 3,51 и 3,75 %.

Как видно из рис.1, с увеличением угла установки валкоукладчика потери клубней сначала уменьшаются, а затем увеличиваются.

1 - при $V=0,8 \text{ м/с}$; 2 - при $V=1,2 \text{ м/с}$

Рис.1. Графики зависимости потерь клубней картофеля от угла установки валкоукладчика к вертикали

Влияние угла установки и скорости движения агрегата на потери клубней картофеля можно выразить следующими эмпирическими формулами:

при скорости $V=0,8$ м/с

$$P_m = 0,001\alpha_e^2 - 0,086\alpha_e + 5,082, \quad R^2 = 0,976; \quad (1)$$

при скорости $V=1,2$ м/с

$$P_m = 0,001\alpha_e^2 - 0,087\alpha_e + 5,280, \quad R^2 = 0,898. \quad (2)$$

Минимальные потери клубней картофеля наблюдаются при угле $\alpha_e=45^\circ$.

Повреждение клубней картофеля в зависимости от угла установки валкоукладчика к раме картофелекопателя

На рис.2 показано повреждение клубней картофеля в зависимости от угла установки валкоукладчика к раме картофелекопателя.

1 - при $V=0,8$ м/с; 2 - при $V=1,2$ м/с

Рис.2. Графики зависимости повреждения клубней картофеля от угла установки валкоукладчика к раме картофелекопателя

Из графиков на рис.2 видно, что с увеличением угла установки валкоукладчика к вертикали, повреждение клубней картофеля уменьшается.

Это объясняется тем, что с увеличением угла установки решетки валкоукладчика относительно вертикали уменьшается высота падения клубней картофеля с почвенными комками и в результате уменьшается повреждение клубней картофеля.

Повреждение клубней картофеля при угле установки валкоукладчика к раме картофелекопателя 25° и 65° при скоростях 0,8 и 1,2 м/с соответственно составляло 3,50 и 4,07%, 3,19 и 3,30 %.

Влияние угла установки и скорости движения агрегата на повреждение клубней картофеля можно выразить следующими эмпирическими формулами:

при скорости $V=0,8$ м/с

$$P_v = -0,007\alpha_e + 3,691, \quad R^2 = 0,981; \quad (3)$$

при скорости $V=1,2$ м/с

$$P_v = -0,019\alpha_e + 4,471, \quad R^2 = 0,948. \quad (4)$$

Минимальное повреждение клубней картофеля получено при угле установки 65° .

Степень сепарации почвенной массы в зависимости от угла установки валкоукладчика к раме картофелекопателя

На рис.3 показана степень сепарации почвы в зависимости от угла установки валкоукладчика к раме картофелекопателя.

1 - при $V=0,8$ м/с; 2 - при $V=1,2$ м/с

Рис.3. Графики зависимости степени сепарации почвы от угла установки валкоукладчика к раме картофелекопателя

Из графиков 3 видно, что с увеличением угла установки валкоукладчика к раме картофелекопателя, степень сепарации почвы изменяется по параболическому закону: сначала растёт, а затем уменьшается.

При меньших и больших углах установки валкоукладчика к раме картофелекопателя ухудшается процесс сепарации почвы, это объясняется тем, что при меньших углах уменьшается сепарируемая зона решетки валкоукладчика с почвенной массой, а при больших углах ухудшаются условия скольжения почвенной массы с клубнями вниз, по поверхности решетки, в результате они накапливаются на решетке и ухудшается процесс сепарации.

Влияние угла установки и скорости движения агрегата на степень сепарации почвы можно выразить следующими эмпирическими формулами:

при скорости $V=0,8$ м/с

$$C = -0,02\alpha_{в}^2 + 1,914\alpha_{в} + 28,94, \quad R^2 = 0,977; \quad (5)$$

при скорости $V=1,2$ м/с

$$C = -0,02\alpha_{в}^2 + 1,86\alpha_{в} + 25,8, \quad R^2 = 0,993. \quad (6)$$

По полученным результатам максимальная степень сепарации почвы наблюдалась при угле $\alpha_{в}=45^{\circ}$.

Потери клубней в зависимости от длины прутков решетки валкоукладчика

На рис.4 показано количество потерь клубней картофеля в зависимости от длины прутков решетки валкоукладчика. Угол установки валкоукладчика 45° .

Из графиков видно, что с увеличением длины прутков решетки валкоукладчика количества потерь клубней картофеля изменяется по параболическому закону: сначала уменьшается, а затем растёт.

Это объясняется тем, что при малой длине решетки валкоукладчика уменьшается зона взаимодействия решетки валкоукладчика с картофельной массой, а при большой длине

уменьшается ширина распределения картофельных клубней и в результате увеличиваются потери клубней картофеля.

1 - при $V=0,8$ м/с; 2 - при $V=1,2$ м/с

Рис.4. Графики зависимости потерь клубней картофеля от длины прутков решетки валкоукладчика
 $L_n, \text{ см}$

Потери клубней картофеля при длине прутков решетки валкоукладчика 30 и 50 см, а также при скоростях 0,8 и 1,2 м/с соответственно составляют 3,47 и 3,8; % и 3,3 и 3,6%.

Влияние длины прутков решетки валкоукладчика и скорости движения агрегата на потерю клубней картофеля можно выразить следующими эмпирическими формулами:

при скорости $V=0,8$ м/с

$$P_T = 0,002L_n^2 - 0,168L_n + 6,706, \quad R^2 = 0,993; \quad (7)$$

при скорости $V=1,2$ м/с

$$P_T = 0,003L_n^2 - 0,248L_n + 8,609, \quad R^2 = 0,974. \quad (8)$$

Из результатов следует, что минимальные потери клубней картофеля наблюдались при $L_n=45$ см.

Повреждение клубней в зависимости от длины прутков решетки валкоукладчика

На рис.5 показано наличие повреждений клубней картофеля в зависимости от длины прутков решетки валкоукладчика.

Из графиков видно, что с увеличением длины прутков решетки валкоукладчика повреждения клубней картофеля уменьшаются. Повреждения клубней картофеля при длине прутков решетки валкоукладчика 30 и 50 см, при скоростях 0,8 и 1,2 м/с соответственно составляют 3,7 и 4,0% и 3,17 и 3,30%.

1 - при $V=0,8$ м/с; 2 - при $V=1,2$ м/с

Рис.5. Графики зависимости повреждений клубней картофеля от длины прутков решетки валкоукладчика

С увеличением длины решетки валкоукладчика, уменьшается скорость и высота падения картофеля на землю, тем самым уменьшая повреждения клубней картофеля.

Влияние длины прутков решетки валкоукладчика и скорости движения агрегата на повреждения клубней картофеля можно выразить следующими эмпирическими формулами:

$$\text{при скорости } V=0,8 \text{ м/с} \\ P_{\text{в}} = -0,024L_n + 4,43, \quad R^2 = 0,973; \quad (9)$$

$$\text{при скорости } V=1,2 \text{ м/с} \\ P_{\text{в}} = -0,028 L_n + 4,874, \quad R^2 = 0,977. \quad (10)$$

Результаты испытаний показывают, что минимальные повреждения клубней картофеля наблюдаются при длине прутков $L_6=45-50$ см.

Для определения рациональных параметров валкоукладчика был реализован многофакторный эксперимент .

Полученные уравнения регрессии решались из условий, чтобы потери и повреждения клубней картофеля не превышали 3,0-4,0%, а степень сепарации почвы была максимальна и получены следующие рациональные значения факторов:

- длина прутков решетки валкоукладчика – 45 см;
- угол установки валкоукладчика к раме картофелекопателя – 45 град.

При этих значениях факторов степень сепарации почвы экспериментальной установки составляет 69-70 %, а потеря клубней 3,2-3,3%, повреждение клубней картофеля 3,3-3,5 %.

Выводы

1. В результате оптимизационного поиска определены оптимальные значения параметров волнистого рыхлителя, обеспечивающего повышение производительности и улучшение качества при минимальных энергозатратах, ими являются: длина рыхлителя – 120 см, угол дуги рыхлителя – 120^0 , радиус окружности рыхлителя 0,225м.

2. Применение валкоукладчика к картофелекопателю снижает высоту падения клубней картофеля и обеспечивает укладку их в валок, уменьшает повреждения, потери клубней картофеля и затраты ручного труда. Экспериментально-теоретическими исследованиями параметров установлено, что уменьшение потерь и степени повреждения клубней картофеля и повышение производительности достигается при: ширине валкоукладывающего устройства по горизонтали - не менее 1,4м, угле установки решеток валкоукладчика не менее – 45^0 , расстоянии между прутками – не более 0,03 м, длине решеток – не менее 0,5 м, длине прутков решетки – не менее 0,45м и количестве прутков – не менее 17 шт.

3. По результатам экспериментальных данных максимальная степень сепарации почвы обеспечивается углом установки решётки 45^0 , минимальные потери и повреждения клубней картофеля происходят при длине прутков решетки валкоукладчика 45-50 см и скорости движения 0,8 м/с, при этом степень сепарации составляет 74 %, потери клубней 3,21-3,3 %, а повреждение клубней картофеля 3,3-3,17 %.

REFERENCES

1. Павлов В.А. Повышение эффективности функционирования картофелеуборочных машин за счет совершенствования системы выносной сепарации // Дис. ... канд. техн. наук. – Рязань, 2014. – 152 с.
2. Заводнов С.В. Исследование взаимодействия клубней картофеля с рабочими органами сельскохозяйственных машин: Дисс. ...канд. техн. наук. – Москва, 2002. – 144 с.
3. Норчаев Д.Р., Норчаев Р., Норчаев Ж. Картошкачилик машиналарининг конструкцияси, назарияси ва ҳисоби: Монография. - Тошкент.: “Spectrum Media Group”, 2015. – 221 с.
4. 4.Нормативно-справочные данные для расчета экономической эффективности комплексной механизации в растениеводстве. Ташкент, 1992. – 11с.
5. 5.Нормативно-справочные материалы для экономической оценки сельскохозяйственной техники. – М.: ЦНИИТЭИ, 1998. – 297 с.
6. 6.Норчаев Д.Р. Усовершенствованное опорно-комкоразрушающее устройство картофелеуборочной машины // Агро илм. – Ташкент, 2014.– 4(32). – С.59-60.
7. Норчаев Д.Р. Исследование прочности почвенных комков картофельной грядки в период уборки картофеля // Агро илм. – Ташкент, 2014. – Махсус сон. – С. 64-65.
8. 8.Норчаев Д.Р. Обоснование параметров энергосберегающего подкапывающего рабочего органа // Сельскохозяйственные машины и технологии. – Москва, 2015. – №3. – С.38-42.
9. 9.Норчаев Д.Р. Исследование воздействия рыхлителей элеватора энергосберегающего картофелекопателя на почвенную массу // Тракторы и сельхозмашины. Москва, 2015. – №6. – С.20-22.
10. 10.Norchaev D.R. Draught resistance of supporting-soil crumbles destructing device // European Sciences review Scientific journal. – Vena, 2016. - №9-10. – P.199-201.
11. Норчаев Д.Р. Результаты хозяйственных испытаний энергосберегающего картофелекопателя // Агро илм. – Ташкент, 2016. – Махсус сон. – С.89-90.